

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ

Ш.М.Рузиева

старший преподаватель кафедры «Методика
дошкольного образования» ИПДИСДОО
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7427963>

Ключевые слова:

Правильное питание, практические навыки, психическое здоровье, здоровый образ жизни, интенсивный рост.

Аннотация

В данной статье описаны формирование понятий, как: детей следует с малых лет приучать к ответственности за свое здоровье, к осознанной потребности в правильном питании, к пониманию того, что здоровье – это величайшая ценность, данная человеку природой.

Известно, что формирование основ физического и психического здоровья у дошкольников имеет решающее значение. Ведь до 7 лет человек проходит огромный путь развития, который не повторится в дальнейшей жизни. Именно в этот период происходит бурное развитие органов и формирование функциональных систем организма, формируются основные личностные характеристики, отношение к себе и окружающим. На данном этапе важно сформировать у детей базу знаний и практические навыки осознанной потребности в здоровом образе жизни, правильном питании и занятиях спортом.

С раннего возраста детей следует приучать к ответственности за свое здоровье, к осознанной потребности в правильном питании, к пониманию того, что здоровье – это величайшая ценность, данная человеку природой. Эмоции человека придают силу и личную значимость процессу начала здорового образа жизни. В старшем дошкольном возрасте эмоции теряют ситуативный характер, становятся более глубокими по содержанию, в ходе которых формируется эмоциональная потребность, беспокоящая ребенка о возможных результатах деятельности с точки зрения пользы или вреда для здоровья.

Для старшего дошкольника характерно осознание своего «Я», смысла своих действий, возрастающий интерес к миру взрослых, их деятельности и взаимоотношениям. Стремление приобщиться к миру взрослых вместе с отсутствием необходимых для этого знаний и умений приводит к тому, что ребенок занимает этот мир в удобной для него форме, часто в форме игры. Однако к здоровому образу жизни нельзя относиться

легкомысленно. Для этого необходимо организовать собственную деятельность, в которой формируются навыки ведения здорового образа жизни, или условные ситуации, где ребенок может решить проблему с помощью имеющихся знаний. Для этого можно использовать «Рабочие книги с заданиями». Однако, выполняя задания в тетрадях, дошкольник лишь демонстрирует знания по решению задачи, но это не показатель устойчивой позиции в выполнении здоровьесберегающих действий.

Ребенок нуждается во взрослой заботе. В то же время его следует научить самостоятельно заботиться о своем здоровье.

Хотя навыки и привычки имеют общие характеристики, они существенно отличаются друг от друга. Навык – это усвоенный способ действия, это умение хорошо и быстро выполнить действие, а привычка – потребность и желание выполнить это действие. Опрос, проведенный среди детей старшего дошкольного возраста, показал, что организации дошкольного образования не проводят обучение детей навыкам здорового питания. Навыки здорового питания должны войти в привычку у детей. Следует отметить, что привычка часто возникает на основе умения (С. Я. Рубинштейн). Если ребенка не обучают навыкам здорового и правильного питания, то никогда эта привычка не сформируется.

Как отмечал К.Д. Ушинский: «Наша природа не только имеет привычки, но имеет тенденцию приобретать их, и, если хотя бы одна привычка прочно установится, она открывает путь для возникновения других подобных привычек». Практика показывает, что своевременное развитие привычки способствует формированию других привычек. Научные исследования установили, что определенный набор привычек появляется в определенном возрасте. С. Я. Рубинштейн доказывает, что привычки формируются при появлении нового вида деятельности ребенка. Именно в дошкольном возрасте в дошкольных образовательных организациях дети часто знакомятся друг с другом и осваивают утреннюю гимнастику, элементы самомассажа, закаливания и др.

Несомненно, приобщение детей к здоровому образу жизни должно осуществляться осознанно, поэтому ребенку необходимы знания, формирующие представление о сущности здоровья, необходимости здорового образа жизни и способах его ведения. Помимо представлений у детей должно быть стремление к здоровому образу жизни, для этого необходимо сформировать соответствующие мотивы. Возникновение мотивов создает определенный настрой и вызывает устойчивые и

глубокие переживания. Известно, что эмоции придают личностно значимую окраску процессу формирования и поэтому влияют на его силу. Это свидетельствует о необходимости помочь ребенку пережить положительные и отрицательные переживания возможных результатов деятельности с точки зрения пользы или вреда для здоровья. Знания и чувства, в свою очередь, создают потребность в действиях и поведении, обеспечивающих возможность их практической реализации, т. е. выполняют функцию обратной связи, проверки и подтверждения силы формируемого поведения.

Дошкольный возраст сопровождается интенсивным ростом организма, быстрыми обменными процессами, развитием и совершенствованием многих функций. Органы и системы нуждаются в адекватном снабжении этими высококачественными питательными веществами. Модель пищевого поведения формируется и в дошкольном возрасте. Важнейшую роль в их формировании играет семья, где родители порой не уделяют должного внимания правильному и здоровому питанию ребенка. Яркая реклама товаров, не приносящих никакой пользы, привлекает ребенка, что приводит не только к физическому здоровью, но и к еще более опасным - психическим проблемам. В результате у детей формируются вредные привычки в питании. Наблюдая за поведением детей, а также по результатам опроса родителей, мы пришли к выводу, что проблеме формирования поведения питания уделяется недостаточно внимания в практике семейного воспитания, поэтому дети дошкольного возраста (некоторые даже в старших возрастах) часто не владеют элементарными навыками привычек питания и особенно их этикета. Многие дети не умеют правильно и красиво сидеть за столом, пользоваться вилкой и ножом. В процессе приема пищи недостаточно формируются навыки соблюдения правил этикета и сервировки стола. Возможно, у этой ситуации есть логическое объяснение. Сегодня культура питания, непосредственно связанная с упрощением быта в семье, определяет свои нормы этикета. Возможно, давняя традиция совместной трапезы со столом, ножом и вилкой утеряна навсегда. И тем не менее, основы пищевого этикета остаются навсегда актуальными даже в эпоху фаст-фуда, микроволновых печей и одноразовой посуды.

Использованная литература:

1. Румянцева, Т. А. Правильное питание — залог здоровья дошкольника / Т. А. Румянцева, А. Ю. Деңгина, Н. В. Рядинская. — Текст : непосредственный // Педагогика: традиции и инновации. материал

2. Арутюнян, А. А. Влияние продуктов категории «фастфуд» на рост и развитие организма, а также на его когнитивные функции. Юный ученый. — 2016. — № 3 (6). — С. 159-163. — URL: <https://moluch.ru/young/archive/6/337/> (дата обращения: 14.02.2021).
3. Valieva F.R, Abdunazarova N.F., Zakirov A.A The importance of ensuring the mental, physical, spiritual, spiritual development of educators of pre-school educational organizations // Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume 12, Issue 8. July. 2021:6919.
4. Valieva F.R Maktabgacha ta'lim menejmenti // O'quv qo'llanma/ T.: Fan ziyosi. 2022 yil.